

ИНТЕГРАЦИЯ ФИТНЕС-ПРОГРАММ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Бабичева Ирина Вячеславовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОГиСЭД

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе
Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739742>

Введение. Одним из действенных механизмов привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой является включение в вариативный блок образовательной программы элективных курсов по физической культуре и спорту. Элективная форма занятий открывает новые возможности для расширения содержания учебных занятий за счёт интеграции не только традиционных видов спорта, но и современных направлений фитнеса. К таким направлениям относятся аэробика, функциональный тренинг, стретчинг, силовые тренировки, дыхательные практики, йога и другие формы двигательной активности. Данное разнообразие позволяет формировать у студентов осознанный интерес к физическим упражнениям, способствуя индивидуализации образовательного процесса.

Актуальность. В условиях стремительно меняющихся социальных и культурных запросов возрастает потребность в поиске эффективных, гибких и современных подходов к физическому воспитанию. Традиционная система организации занятий, основанная на единых стандартах, зачастую не учитывает индивидуальные особенности, интересы и уровень физической подготовленности студентов, что снижает их мотивацию к участию в учебной деятельности. В этой связи внедрение фитнес-программ различной направленности в содержание элективной дисциплины выступает актуальным направлением, способствующим не только повышению двигательной активности студентов, но и формированию устойчивых привычек здорового образа жизни.

Для предоставления студентам возможности самостоятельного выбора вида деятельности в соответствии с их интересами и потребностями особенно важно предложить такие формы занятий, которые бы сочетали в себе оздоровительный, развивающий и мотивационный потенциал. Фитнес-программы отвечают этим требованиям, обеспечивая разнообразие, индивидуализацию нагрузок и возможность включения в занятия как студентов с высоким, так и с низким уровнем физической подготовленности. Кроме того, применение фитнес-направлений соответствует тенденциям развития массовой физической культуры и фитнес-индустрии, формируя у студентов навыки самостоятельных занятий в будущем.

Целью настоящей работы является теоретический анализ и научное обоснование использования фитнес-программ в физическом воспитании студентов, а также выявление проблемных аспектов и особенностей их внедрения в содержание элективного курса по физической культуре.

Методы исследования: теоретический анализ и обзор научно-методической литературы, анализ и систематизация методических материалов, структурирование, обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение. Использование фитнес-программ в занятиях физической культурой исследуется множеством авторов. Некоторые из них подчеркивают важность применения таких программ для улучшения физической формы и здоровья студентов, а также для повышения мотивации и вовлеченности в процесс.

Авторы Тимофеева О.В. и Борисовец Д.Р. рассматривают использование фитнес-программ в рамках дисциплины «Физическая культура» для студенток-первокурсниц. Исследование показало, что применение фитнес-направлений способствует повышению интереса к занятиям и улучшению эмоционального фона студентов [9, 45].

Авторы Архипова Ю.А., Малиновская Н.В., Онучин Л.А. предлагают модель объединения традиционных видов гимнастики и фитнеса в учебном процессе. Подход к объединению в занятии традиционных средств базовых

спортивных дисциплин и фитнес-программ может быть адаптирована и к другим видам спорта, включая игровые и легкоатлетические. При этом важно учитывать возраст, пол занимающихся и дозировать нагрузку. Исследование подчеркивает эффективность такого подхода для развития общекультурных компетенций студентов [1, 279].

Мануйленко Э. В. (2009) подчеркивает, что фитнес-программы наиболее адаптированы под запросы студенческой молодежи в условиях гиподинамии и стрессов. Фитнес-программы в элективных курсах ориентированы не столько на спортивный результат, сколько на оздоровление: поддержание здоровья, коррекцию осанки и веса, снижение уровня тревожности и улучшение сна [6, 44-46].

Рядом исследований отмечено, что современные фитнес-программы, применяемые в образовательном процессе, представляют собой набор модулей (фитнес-аэробика, функциональный тренинг, йога, пилатес, стретчинг, силовой тренинг и т.д.). Вариативность и модульность фитнес-программ позволяет студенту выбрать формат занятий в зависимости от интересов и уровня подготовки, что способствует формированию устойчивой мотивации к занятиям, а также развитию ответственности и самоорганизации [4, 49-54].

Глухова М. Е., Глухов П. Э. анализируют результаты внедрения фитнес-йоги и пилатеса в структуру вузовских программ. Отмечено позитивное влияние тренировочных занятий по системе восточного фитнеса на уровень здоровья занимающихся студенток, 78% студенток отметили улучшение самочувствия и снижение утомляемости [3, 24-27].

Внедрение программ кроссфита в систему физического воспитания студентов стало предметом изучения ряда научных исследований. Авторы Борисова В.В., Шестакова Т.А., Титова А.В. разработали и внедрили программу занятий по кроссфиту для студенток первого курса. В ходе эксперимента была проведена оценка физической подготовленности студенток до и после внедрения программы. Результаты показали значительное улучшение показателей выносливости, силы и координации у студенток, занимавшихся по программе кроссфита, по сравнению с контрольной группой [2, 12-17].

Тапорчикова, М. В. рассмотрела методику кроссфита, как средство для улучшения уровня физической подготовленности студенток вуза. В процессе работы по внедрению упражнений кроссфита в физическую культуру студенток были определены наиболее современные средства и методы силовой тренировки [10, 406–409].

На кафедре «Физическая культура и спорт» ИрГУПС реализуется программа «Фитнес-аэробика» для студентов 1–3 курсов. В течение учебного года используются различные виды оздоровительной аэробики: классическая, степ-аэробика, фитбол, пилатес и другие. Занятия способствуют развитию координации, силы, выносливости и гибкости, а также положительно влияют на здоровье студентов. Ежегодно проводится марафон по аэробике с использованием танцевальных направлений, что повышает интерес студентов к занятиям [5, 88].

В Витебском государственном университете имени П.М.Машерова была проведена оценка эффективности оздоровительной аэробики тай-бо в рамках учебного модуля «Прикладная физическая культура». Исследование показало, что занятия тай-бо способствуют улучшению физической подготовленности студентов медицинского профиля [7, 262].

Авторы Т.В.Капустина, А.А.Алпатова и Ю.Ю.Плужникова исследовали применение средств оздоровительной аэробики в процессе эстетического воспитания студенток. Результаты показали, что занятия аэробикой развивают творческие способности и оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние студенток [4, 60-66].

Авторами отмечены положительные тенденции в реализации компетентного подхода и развитии самостоятельности студентов. Подчеркивается, что внедрение современных фитнес-направлений способствует формированию у обучающихся устойчивой внутренней мотивации, навыков самоорганизации и ответственности за собственное физическое состояние. Кроме того, такие программы способствуют не только улучшению физической подготовленности, но и развитию универсальных компетенций, необходимых в профессиональной и социальной деятельности выпускников. Занятия на основе фитнес-программ позволяют студентам: планировать тренировочный процесс, оценивать динамику результатов, развивать навыки самоорганизации, тайм-менеджмента и ЗОЖ [8, 76].

Обзор научной литературы показал, что в системе высшего образования фитнес рассматривается не просто как одна из форм двигательной активности, а как целостная система оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся, повышение функциональных резервов организма и профилактику гиподинамии.

Вывод. Исследования авторов показали перспективность работы в направлении, связанном с применением фитнес-программ в системе физического воспитания студентов, что, по нашему мнению, открывает возможности для совершенствования организации как обязательной, так и вариативной формы занятий физической культурой. Хочется отметить, что фитнес-программы могут быть адаптированы под различные уровни подготовки студентов и направлены не только на повышение физической активности и улучшения здоровья студентов, а также на достижение конкретных результатов, таких как улучшение выносливости, силы, гибкости и координации движений.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Архипова Ю. А., Малиновская Н. В., Онучин Л. А. Интеграция средств гимнастики и фитнес-программ в занятиях физической культурой со студентами вуза // материалы

- Международ. науч.-практ. конф., посвященной памяти д.п.н., проф. В. Н. Зуева. Тюмень: Вектор Бук, 2021. С. 275–279.
2. Борисова В. В., Шестакова Т. А., Титова А. В. Эффективность применения упражнений "кроссфит" в системе физической подготовки студентов // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2018. № 3. С.12-17
 3. Глухова М. Е., Глухов П. Э. Влияние тренировочных занятий по системе восточного фитнеса «Фит-йоги» и «Пилатес» на уровень здоровья занимающихся студенток // Journal of Ecology. 2015. №1a (14), С. 24-27.
 4. Капустина Т. В., Алпатов А. А., Плужникова Ю. Ю. Применение средств оздоровительной аэробики в процессе эстетического воспитания студенток // Здоровье, спорт, реабилитация. 2018. Т. 4, № 1. С. 60–66.
 5. Лыженкова Р. С. Использование оздоровительной аэробики как средства здоровьесбережения студенческой молодежи // Мир педагогики и психологии. 2022. № 12 (77). С. 88.
 6. Мануйленко Э. В. Индивидуальные программы формирования у студентов здорового образа жизни // Теория и практика физической культуры. 2009. № 2. С. 44–46.
 7. Позняк Ж. А., Позняк В. Е., Новицкий П. И. Оздоровительная аэробика тай-бо как средство физического воспитания студентов медицинского университета // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXI Регион. науч.-практ. конф., Витебск, 2016 г. , Т. 2. С. 262.
 8. Паначев В. Д., Скаковец И. С., Смирнов А. А. и др. Компетентностный подход в физическом воспитании // Научный альманах. 2020. № 59-1 (59).
 9. Тимофеева О. В., Борисов Д. Р. Внедрение фитнес-направлений при организации занятий по физической культуре в вузе // Вестник МГПУ. Естественные науки. 2022. № 1 (45). С. 45.
 10. Тапорчикова М. В. Кроссфит как способ повышения эффективности физической подготовки студентов вуза // Общественные и гуманитарные науки. Военная подготовка: материалы 88-й науч.-техн. конф. ППС, науч. сотрудников и аспирантов. Минск: БГТУ, 2024. С. 406–409.